

LIMITAÇÕES E DIFICULDADES NAS FASES DE ANÁLISE DOCUMENTAL E GEORREFERENCIAMENTO DOS IMÓVEIS RURAIS DA FNSC VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

THAINA FELIX DE BRITO ¹
LUIZ GUIMARÃES BASRBOSA ¹
ALESSANDRA SVONKA PALMEIRO ¹
JOÃO GONÇALVES BAHIA ¹
RICARDO VILAR NEVES ¹
MARCELO MENDES DA FONSECA UBERTI ¹

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Instituto de Tecnologia - IT

Departamento de Engenharia - DE, Seropédica, Rio de Janeiro

felixdebritothaina@gmail.com, luizgb@ufrj.br, aspalmeiro@ufrj.br, jbahia@ufrj.br, ricvilar.ufrj@gmail.com, mmuberti@yahoo.com.br

RESUMO – O trabalho teve como objetivo apresentar as dificuldades encontradas no processo de Regularização Fundiária Rural da Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC). A FNSC foi constituída por volta de 1590 e é um exemplo emblemático dos interesses políticos, econômicos e religiosos que permearam a formação do Estado brasileiro (BRASIL, 1892). Adicionalmente, o trabalho expõe desafios enfrentados desde a fase de análise documental até a etapa de medição de campo dos imóveis rurais. A metodologia aplicada consistiu em realizar um diagnóstico técnico-jurídico da Gleba Buraco Fundo, situada na localidade denominada Fonte Limpa, no município de Seropédica, Rio de Janeiro. A análise documental e histórica da área, incluindo os aforamentos e a divisão amigável entre herdeiros do antigo foreiro Demetrio Antonio de Brito, revela a caducidade dos registros anteriores e identifica os atuais ocupantes. Os dados foram obtidos via documentos cartoriais, registros do Serviço de Patrimônio da União (SPU), registros do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e por levantamentos geodésicos com receptores do *Global Navigation Satellite System* (GNSS). O estudo buscou subsidiar a Câmara Técnica do INCRA e demais órgãos competentes para promover a titulação dos ocupantes de forma legítima e segura.

ABSTRACT – The objective of this study was to present the difficulties encountered in the process of Rural Land Regularization of the Santa Cruz National Farm (SCNF). The SCNF was founded circa 1590 and serves as a quintessential exemplar of the political, economic, and religious interests that were integral to the formation of the Brazilian state (BRASIL, 1892). Furthermore, the study elucidates the challenges encountered during the document analysis phase and the field measurement stage of rural properties. The methodology applied consisted of carrying out a technical-legal diagnosis of the Gleba Buraco Fundo, located in Fonte Limpa, in the municipality of Seropédica, Rio de Janeiro. The documentary and historical analysis of the area, including the leaseholds and the amicable division between heirs of the former leaseholder Demetrio Antonio de Brito, reveals the obsolescence of previous records and identifies the current occupants. The data were obtained from notarial documents, records from the Federal Heritage Service (SPU), records from the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA), and through geodetic surveys with Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers. The study's objective was to support the INCRA Technical Chamber and other authorities in ensuring secure and legitimate land titling for current occupants.

1 INTRODUÇÃO

A regularização fundiária representa um dos pilares para o acesso à moradia digna e à segurança jurídica no campo e na cidade. A regularização consiste em um conjunto de medidas jurídicas, sociais, ambientais e urbanísticas que visam legalizar a posse e o uso da terra, especialmente em áreas ocupadas informalmente, seja no meio urbano ou rural (INCRA, 2008).

Neste contexto, o referido trabalho apresenta, como exemplo, a análise ou uma investigação histórica-jurídica da Gleba Buraco Fundo, localizada na área rural de Seropédica/RJ, composta por dez lotes, os quais estão inseridos nos domínios da antiga Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC). A FNSC é um bem pertencente à União, originado da antiga

Fazenda Imperial de Santa Cruz. Com a proclamação da República, foi incorporada ao patrimônio do governo federal, passando a ser gerida pelo SPU (BRASIL, 2024). No entanto, no ano de 1967, a FNSC teve a sua gestão transferida para o INCRA, para que fosse realizada a reforma agrária em suas terras. Desde então, inúmeros Projetos de Assentamentos, Projetos Integrados de Colonização (PIC) e Núcleos Coloniais (NC) foram implantados.

Atualmente, a FNSC, possui uma área de aproximadamente 80.000 ha e envolve 11 municípios (Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Pirai, Rio Claro, Japeri, Mendes, Miguel Pereira, Eng. Paulo de Frontin e Paracambi).

A posse da terra, muitas vezes sem conhecimento do INCRA, a especulação imobiliária, o surgimento de loteamentos clandestinos torna a FNSC em um problema difícil de ser resolvido. Esses problemas geram graves transtornos sociais, administrativos, jurídicos e principalmente econômico, entre outros, pois um loteamento irregular não dá direito ao registro da propriedade no Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI). Estas áreas, normalmente, não possuem rede de esgoto, calçamento de ruas, rede de águas pluviais, etc., trazendo problemas de saúde para o município. Outro problema é a compra e venda de lotes por contrato particular causando evasão de divisas para o município e para o estado, entre muitos outros problemas. Adicionalmente ao exposto, salienta-se que o INCRA não tem atribuição para promover a regularização urbana, tarefa que compete aos municípios.

Com intuito de auxiliar na execução de ações para sanar os referidos problemas destacados nos parágrafos precedentes, o INCRA e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) uniram esforços e assinaram no dia 31/12/2021, o Termo de Execução Descentralizada (TED) sobre a regularização fundiária da Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC) e o presente documento tem o intuito de manter um histórico do que vem sendo realizado no projeto de extensão, de forma a registrar e descrever as atividades que estão sendo executadas em pormenores.

Logo, a metodologia proposta visando a regularização fundiária foi dividida em três etapas, sendo elas: a primeira referente a equipe do jurídico que realiza o diagnóstico técnico-jurídico da área a ser objeto de regularização; a segunda trata da equipe de campo, responsável pelos levantamentos geodésicos, visando o georreferenciamento dos lotes ocupados; e a terceira consiste na equipe de escritório, responsável pelo processamento dos dados de campo e elaboração das peças técnicas, bem como dos relatórios que são enviados ao INCRA. Cumpridas as etapas anteriores, e estando todas informações de acordo com o protocolo de qualidade de dados interna da comissão fundiária nomeada no TED, encaminha-se o respectivo relatório ao INCRA, que é o órgão responsável por sua análise, validação e posterior regularização dos ocupantes.

O estudo evidenciou que a Gleba Buraco Fundo possui elementos jurídicos e históricos que viabilizam sua regularização e atualmente a Gleba abriga diversas famílias que ocupam o território com base em sucessão hereditária e posse prolongada.

2 METODOLOGIA

A área de estudo onde foi realizado o diagnóstico técnico-jurídico da situação documental, bem como os desafios encontrados na etapa de georreferenciamento dos limites das propriedades rurais, trata-se da **Gleba Buraco Fundo**, situada no município de Seropédica – RJ, conforme apresentado no croqui de localização preliminar da Figura 1.

Fonte: Os autores (2025).

A metodologia adotada na pesquisa envolveu inúmeras etapas, com o objetivo de reunir e sistematizar as informações necessárias à regularização fundiária da área estudada, as quais podem ser visualizadas no fluxograma apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma da metodologia aplicada.

Fonte: Os autores (2025).

Inicialmente, foi realizado um levantamento documental em cartórios da região, com a análise de escrituras públicas, especialmente aqueles referentes a aforamentos e divisões amigáveis. Paralelamente, foram realizadas consultas aos órgãos competentes, como o SPU e o INCRA, a fim de obter informações sobre a titularidade e a destinação da área. Adicionalmente, foi realizada a coleta de dados dos atuais ocupantes, abrangendo informações como nomes, CPF, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), etc. Nesta etapa também são coletadas informações cartográficas (mapas, cartas, plantas) as quais passam por um processo de digitalização, vetorização, escalonamento e georreferenciamento, visando entender a malha fundiária local

Findada a etapa de análise documental, a etapa subsequente trata-se do georreferenciamento dos vértices dos lotes rurais, posteriormente do perímetro das áreas urbanas e pôr fim do perímetro da área remanescente da FNSC. Para tal, executou-se o levantamento geodésico da área, durante dois dias de campo, 18/07/2024 e 14/08/2024, no qual foram implantados marcos de concreto nos vértices dos 10 lotes e fixada uma chapinha de identificação na parte superior do marco, onde são informados o número do vértice e o código do profissional cadastrado no INCRA. A implantação do marco no terreno, bem como, as vistas superior e lateral dos mesmos, podem ser visualizadas nas Figura 3A,3B e 3C, respectivamente.

Figura 3 – Exemplo de materialização de vértice. A) Marco de concreto implantado no vértice do lote. B) Vista lateral do marco. C) Vista superior do marco com a chapinha.

Fonte: Os autores (2025).

Implantados os marcos nos vértices dos lotes, a etapa subsequente consistiu em realizar o rastreamento de dados utilizando posicionamento GNSS com receptores de alta precisão (Figura 4A e 4B), pelo método relativo estático para o transporte da base, e relativo cinemático em tempo real, do inglês *Real Time Kinematic* (RTK) nos vértices definidores dos limites dos 10 (dez) lotes pertencentes a Gleba Buraco Fundo.

Figura 4 – Posicionamento GNSS nos vértices dos lotes da Gleba Buraco Fundo. A) Ponto tipo “M” com marco galvanizado. B) Ponto tipo “P” em cerca.

Fonte: Os autores (2025).

Na etapa de processamento dos dados, a base foi processada e ajustada com duas estações pertencentes a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), ONRJ e RJVA. Posteriormente, a base foi utilizada para a determinação das coordenadas tridimensionais dos demais vértices realizando o levantamento pelo método RTK. Processados os dados de campo, e determinadas as posições dos vértices dos lotes, respeitando as normas do INCRA para o georreferenciamento de imóveis rurais (INCRA, 2008) passa-se para a elaboração das peças técnicas (desenho da área levantada, CCIR, CAR, SIGEF, etc.), conforme exigido pelos normativos vigentes, para subsidiar os trâmites legais de regularização.

Todos os dados produzidos nas etapas descritas nos parágrafos precedentes foram inseridos em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que será disponibilizado ao INCRA, com todos dados dos ocupantes e demais informações pertinentes à regularização fundiária, neste caso, os dados referentes à Gleba Buraco Fundo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Origem da gleba

A Gleba tem origem no aforamento concedido ao Sr. Demetrio Antonio de Brito, registrado no Livro 22 C do SPU, abrangendo cerca de 25,4 hectares. O local era anteriormente conhecido como Ribeirão do Zabumba e Mundo dos Pretos. Diante da análise das folhas 132, 133 e 134, pertencentes ao Livro 22 C, foram encontradas informações referentes a divisão dos aforamentos do Sr. Demetrio Antonio de Britto, bem como o local em que se situam e suas respectivas áreas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Aforamentos do Sr. Demetrio Antonio de Britto.

Livro	Folhas	Outorgado	Local	Área
22C	132	Demetrio Antonio de Britto	Ribeirão do Zabumba	2 alqueires e ¼
22C	133	Demetrio Antonio de Britto	Ribeirão do Zabumba	1 alq, 15bb e 3 palmos
22C	134	Demetrio Antonio de Britto	Ribeirão do Zabumba	2 alqueires

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Divisão hereditária

A escritura pública datada de 16/04/1980 formalizou a divisão amigável entre os herdeiros do foreiro. A Gleba foi dividida em dez lotes de 22.400 m² cada, entregues aos membros da família Brito e outros sucessores. A Figura 5 apresenta a primeira página da escritura amigável analisada e a Tabela 2 os nomes dos beneficiários. Salienta-se que as figuras de documentação, por serem históricas, não são perfeitamente legíveis e não possuem alta resolução, contudo, têm validade jurídica.

Figura 5 – Escritura pública de divisão amigável.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 2 – Herdeiros do Sr. Demetrio Antonio de Brito.

Lotes	Nomes dos Originários
1	Herdeiro: Rual Nelson de Brito
2	Herdeira: Elvira Brito Carrico
3	Herdeira: Palmyra Brito de Figueiredo
4	Herdeiro: Luiz Leite de Brito
5	Herdeiro: Nilo de Moura Brito
6	Herdeiro: Optaciano Costa Brito
7	Herdeira: Maria Leopoldina de Brito
8	Herdeiro: José Pamplona Côrtes Filho
9	Sem informação na documentação.
10	Herdeiro: Gil Antônio de Brito

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Caducidade dos aforamentos

A análise documental revelou que os aforamentos registrados em 1966 foram declarados caducos pelos Boletins e Diários Oficiais, demonstrando a extinção do vínculo com a União, conforme demonstrado nas Figuras 6, 7 e 8, respectivamente, informações estas contidas no Livro 22 C (folhas 132, 133 e 134).

Figura 6 – Aforamento de 2 alqueires e ¼ de Demetrio Antonio de Britto.

Nome: Demetrio Antonio de Britto					
Local: Ribeirão do Taboão					
Frente: -					
Área: 2 alq e ¼					
Valor: 184,00					
Registro: nº 1444 do modelo 150					
Origem: - Dec. de 15. 2671 do Livro nº 22					
Despacho: Foi este terreno concedido por aforamento ao Sr. Demetrio Antonio de Britto					
NATUREZA	GUIA N°	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO	H
Fome de 1966	133	19.1.66	184,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">INCRA FNSC - DFL/02</p> <p>DECLARADA caducidade: no</p> <p>B.I. n. 3574 e D.O. n. 167/66</p> <p>registrado por: <i>[assinatura]</i></p> </div>					

Fonte: INCRA (2025).

Figura 7 – Aforamento 1 alq, 15bb e 3 palmas de Demetrio Antonio de Britto.

Nome: Demetrio Antonio de Britto						133
Local: Ribeirão do Taboão						
Frente: -						
Área: 1 alq, 15bb e 3 palmas						
Valor: 180,00						
Registro: nº 1445 do modelo 150						
Origem: - Dec. de 15. 2671 do Livro nº 22						
Despacho: Foi este terreno concedido por aforamento ao Sr. Demetrio Antonio de Britto						
NATUREZA	GUIA N°	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO	MUBRICA	
Fome de 1966	134	19.1.66	1,00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">INCRA FNSC - DFL/02</p> <p>DECLARADA caducidade: no</p> <p>B.I. n. 3574 e D.O. n. 167/66</p> <p>registrado por: <i>[assinatura]</i></p> </div>						

Fonte: INCRA (2025).

Figura 8 – Aforamento de 2 alqueires de Demetrio Antonio de Britto.

Nome: Demétrio Antônio de Britto																	
Local: Ribeirão da Taboamba e Munda dos Peões																	
Frente: -																	
Área: 2 alqueires																	
Valor: 2.000																	
Registro: 1446 do modelo 300																	
Origem: - Juro de fls. 2050 do Livro 22																	
Despacho: Foi este terreno concedido por aforamento ao Sr. Demétrio Antônio de Britto																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NATUREZA</th> <th>GUIA N°</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>OBSERVAÇÃO</th> <th>HUER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juro de 3000</td> <td>135</td> <td>17 1 66</td> <td>2.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NATUREZA	GUIA N°	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO	HUER	Juro de 3000	135	17 1 66	2.000		
NATUREZA	GUIA N°	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO	HUER												
Juro de 3000	135	17 1 66	2.000														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>INCRA FNSC - DFL/02 DECLARAÇÃO caducidade no B.I. n.º 35/11 e D.O. n.º 107/11 registrado por: <i>[assinatura]</i></p> </div>																	

Fonte: INCRA (2025).

3.4 Ocupação atual da gleba

Foram identificados os atuais ocupantes da área, por lote, incluindo dados como CPF e, em alguns casos, o número do CCIR. Famílias como as de Magda Valéria Neves, Luiz Henrique Neves, Paulo Figueiredo, entre outros, demonstram a continuidade da ocupação da área de forma informal e não titulada. Com as informações levantadas da ocupação atual da gleba, a equipe do TED realizou cadastros, elaborou relatórios do perímetro da Gleba, bem como, o relatório individualizado de cada ocupante da localidade e como finalização do trabalho será enviado a Solicitação de Regularização Fundiária por meio da Plataforma de Governança Territorial (PGT).

3.5 Levantamento geodésico dos limites dos imóveis rurais e elaboração das peças técnicas

De acordo com as orientações do Manual Técnico do INCRA os vértices são classificados como ponto do tipo “M” (marco), ponto do tipo “P” (ponto) e ponto do tipo “V” (virtual), conforme o posicionamento e a materialização em campo é realizado. Da mesma forma, existem diferentes classificações para os tipos de limites (naturais, artificiais e legais) existentes nos imóveis rurais (INCRA, 2022).

Para os lotes pertencentes a Gleba Buraco Fundo, foram levantados 25 pontos do tipo “M” e 56 pontos do tipo “P”, durante os dois dias de levantamento de campo, os quais foram processados e ajustados, e como resultado foram obtidas as coordenadas tridimensionais dos vértices da gleba. A Tabela 3 apresenta como exemplo, a nomenclatura dos vértices, as coordenadas obtidas, bem como os confrontantes e as incertezas obtidas referentes ao lote 1 da Gleba Buraco Fundo.

Tabela 3 – Vértices levantados no lote 1 da Gleba Buraco Fundo.

*Vértice	Este (m)	Norte (m)	Altitude (m)	Confrontante	Sigma E	Sigma N	Sigma h
C50-M-1491	630288,62	7484738,03	41,46	Plazelândia	0,01	0,01	0,02
C50-M-1492	630344,95	7484461,52	41,82	Lote 02	0,02	0,01	0,02
C50-M-1490	630189,42	7484572,99	42,55	Estrada do Goulart	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5144	630198,85	7484591,55	42,95	Estrada do Goulart	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5143	630214,35	7484619,70	44,87	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02

*Vértice	Este (m)	Norte (m)	Altitude (m)	Confrontante	Sigma E	Sigma N	Sigma h
CBY-P-5142	630221,13	7484616,01	44,95	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5141	630228,21	7484628,85	44,63	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5140	630240,81	7484647,10	43,55	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5145	630250,77	7484664,04	42,07	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5139	630258,91	7484679,56	41,04	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02
CBY-P-5137	630275,64	7484712,63	40,35	Estrada da Fonte Limpa	0,01	0,01	0,02

Fonte: Os autores (2025).

Como produto final do diagnóstico técnico-jurídico foi gerado um mapa, em ambiente SIG, onde foram inseridos os lotes georreferenciados resultantes dos levantamentos geodésicos com GNSS e das análises documentais com base nas informações cartorárias (Figura 9).

Figura 9 – Mapa dos lotes da Gleba Buraco Fundo.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

A ausência de regularização formal, somada à caducidade dos antigos foros, cria um vácuo jurídico que inviabiliza a plena cidadania fundiária dos ocupantes. O reconhecimento da posse e da ocupação pacífica e prolongada por sucessores e moradores atuais permite embasamento para que o Estado, por meio da Câmara Técnica e da SPU, possa promover a titulação com base na Lei nº 13.465/2017 e demais normativas aplicáveis.

O estudo evidenciou que a Gleba Buraco Fundo reúne os requisitos históricos, técnicos e jurídicos que podem subsidiar a instrução do processo de regularização fundiária junto ao INCRA, garantindo maior segurança e legitimidade para os atuais ocupantes. A consolidação da ocupação, aliada à extinção formal dos aforamentos, cria condições para que os atuais moradores sejam reconhecidos como legítimos ocupantes e, futuramente, proprietários plenos. Recomenda-se o prosseguimento do processo por meio da atuação conjunta entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a SPU, e a Câmara Técnica do INCRA.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 1.195-D, de 31 de dezembro de 1892**. Dá instruções para a execução do art. 14 da lei n. 126 B, de 21 de novembro do corrente ano. Coleção das leis da República dos Estados Unidos do Brasil, v. 1, parte II, p. 1.287, 1892.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). **Secretaria do Patrimônio da União (SPU)**. Disponível em: <https://bibliotecadigital.economia.gov.br>. Acesso em: 10 mai. 2024.

INCRA. **Instrução Normativa INCRA nº 45 de 26/05/2008**. Fixa os procedimentos para legitimação de posses em áreas de até 100 (cem) hectares localizados em terras públicas rurais da União. Revogada pela Instrução Normativa 80/2008. Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/instrucao-normativa>. Acesso em jul. de 2025.

INCRA. **Acervo fundiário da Superintendência Regional do INCRA no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, 2025.

INCRA. **Manual Técnico para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais**. 2ª Ed. Brasília, 2022.